

**BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIDA IJODIY TASAVVURNI
RIVOJLANTIRISHDA JUMBOQLI MATNLARDAN FOYDALANISH**

¹Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, ²Ibroximova Xilola To‘xtasinjon qizi

¹Farg‘ona davlat universiteti boshlang‘ich ta‘lim uslubiyoti kafedrası dotsenti, ²Farg‘ona davlat universiteti ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta‘lim) mutaxassisligi magistranti

***Annotatsiya.** ushbu maqolada ijodiy tasavvur tushunchasi, jumboqli matnlardan boshlang‘ich sinif o‘quvchilarining ijodiy tasavvurini o‘stirishda foydalanish, xalq og‘zaki ijodi namunalaridan biri hisoblanuvchi topishmoqlar xususida so‘z boradi.*

***Kalit so‘zlar:** tasavvur, ijodiy tasavvur, ijodkorlik, jumboqli matn, folklor, o‘qituvchi, ta‘lim, aqliy faoliyat, topishmoq, boshlang‘ich ta‘lim.*

***Abstract.** this article talks about the concept of creative imagination, the use of puzzle texts in developing the creative imagination of elementary school students, and riddles, which are considered to be one of the examples of folk art.*

***Keywords:** imagination, creative imagination, creativity, puzzle text, folklore, teacher, education, mental activity, riddle, primary education.*

***Аннотация.** в данной статье говорится о понятии творческого воображения, использовании текстов-загадок в развитии творческого воображения учащихся младших классов, а также загадках, которые считаются одними из образцов народного творчества.*

***Ключевые слова:** воображение, творческое воображение, творчество, текст-головоломка, фольклор, учитель, образование, мыслительная деятельность, загадка, начальное образование.*

2020-yil 23-sentyabr O‘RQ-637-sonli “Ta‘lim to‘g‘risidagi qonun” hamda 2022-yil 11-mayda qabul qilingan “2022-2026- yillarda xalq ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risidagi” farmoyishlarining qabul qilinishi boshlang‘ich ta‘limda katta burilish yasadi, ayniqsa, “Milliy dastur” asosida yaratilgan yangi darsliklar, o‘quv qo‘llanmalar, o‘qituvchi kitoblarining yaratilishi maktab ta‘limiga o‘ziga xos strukturaviy o‘qitishni olib kirdi. Shu bilan birga, mazmun va sifat jihatidan xalqaro talablarga javob beruvchi boshlang‘ich sinif darsliklari yuzasidan tadqiqot ishlarini olib borishga sabab bo‘lmoqda. Shuningdek, boshlang‘ich sinif darsliklarida qo‘llanilgan jumboqli matnlardan o‘quvchilar ijodiy tasavvurini rivojlantirishda foydalanish o‘ziga xos o‘rin tutadi.

Izohli lug‘atda “tasavvur” atamasi narsa va hodisalar haqida kishi ongi va xayolotidagi bilim, ma‘lumot, tushuncha hamda shunday ma‘lumot tushuncha bilim shakllanishining manbai sifatidagi ong, xayol tarzida izohlangan. Ilmiy manbalarda qobiliyat sifatida keltirilgan ijodiy fikrlash, aqliy tasvirdir. Faylasuf va psixologlar esa g‘oyalar va aqliy yaratishdan iborat aqliy vaziyatlar, bu inson tomonidan sezilmaydigan haqiqat, ularga mos ravishda ilgari idrok etilmagan ob‘yektlarning tasvirlarini yaratishda tavsif va rasm. Tasavvur san‘at, dizayn, rassomlik va ma‘naviyat sohalarida juda muhimdir. Kichik yoshdagi maktab o‘quvchilarining aqliy faoliyati va tasavvur tushunchasi o‘rtasidagi munosabat va bog‘liqlik katta ahamiyatga ega. Tasavvur bola uchun o‘rganish va rivojlanishning muhim qismlaridan biridir. Bola tasavvuri shakllanishi orqali fikrlash, yangi narsalarni tushunish, integratsiya qilish, ularga o‘zining tasavvurini qo‘shish, yangi

fikrlar yaratish va bu narsalarni boshqalarga izohlashni o‘rganadi. Tasavvurni rivojlantirishning zaruriy va asosiy sharti bu bolalikdan boshlangan o‘yin va ta‘lim faoliyatidir.

Tasavvur insonning butun hayoti davomida shakllanadi va rivojlanadi. Bunga ta‘lim jarayonida olingan bilimlar hajmini sezilarli kengayishi, turli xil ko‘nikma va malakalarni egallashiga yordam beradi. Kuzatuvlarning zahirasi qancha ko‘p bo‘lsa, ularni tasavvur faoliyatida qo‘llashga shuncha ko‘p imkoniyat mavjuddir. Rivojlanmagan tasavvur bilan o‘quvchi ijod qila olmaydi va bunday holatda u kuchsiz, tabiatning uzoqlashgan nushasini yaratishi mumkin. Mashhur professor K.D.Troximenko, o‘quvchi kompozitsiyani bajarishda barcha narsani naturadan oladi va tasavvuriga ko‘ra “o‘zi bilganicha” biron narsani hal qilishga qo‘rqadi. Bu isbotni tajribali pedagog jiddiy kamchilik deb qaraydi. Ishga bunday yondoshuv ijodiy tasavvurni, ko‘z xotirasini muvaffaqiyatli rivojlanishini sekinlashtirib qo‘yadi. Bunga o‘xshash metodlarda yuqoridagilar umuman rivojlana olmaydi. Ijodiy faoliyatga bo‘lgan talab muayyan yangi mahsulotga ommaviy zaruriyat orqali paydo bo‘ladi. Aynan mana shu ijodiy g‘oyalarning, o‘ylarning hosil bo‘lishiga olib keladi, yangilikni yaratishga turtkilovchi kuch bo‘lib xizmat qiladi. O‘quvchi ongining rivojlanishi va tasavvuri amaliy faoliyatda shakllanadi. Qiyofalar yarata turib, ularni muayyanlashtiradi, boyitadi, ya‘ni ish davomida ularni doim o‘zgartirib boradi hamda tasviriy faoliyatining yurishida xira, noaniq ijodiy o‘ylarini ro‘yobga chiqaradi. Tajriba o‘quvchining har qaysi ijodiy o‘ylarini ro‘yobga chiqishiga imkon beradi. Har bir ijodiy faoliyat kabi badiiy ijod ketma-ketli bog‘langan vazifalarni hal etishdir. Shunga ko‘ra bu vazifalar bir-birining ketma-ketligiga qat‘iy rioya ytishi shart va xuddi shunday ketma-ketlikda odatda ijodiy tasavvurini birlashishiga olib keladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari tasavvur tushunchasi orqali o‘rganishi uchun qo‘llanmalar, “Milliy dastur” asosida yaratilgan darsliklar, qiziqarli mashg‘ulotlar va sifatli o‘yinlar juda muhimdir. Bu vositalar tasavvurlarida o‘zlarining fikrlarini, hikoyalarini yaratish va bayon qilish imkonini beradi.

Ma‘lumki, topishmoqlar o‘zbek adabiyotida o‘ziga xos janrdir. Ayniqsa, boshlang‘ich sinf darsliklarida berilgan topishmoq va ular xususiyatlarining o‘rganilishi o‘ta muhim va o‘ziga xos hodisa ekanligi ishning dolzarbligini belgilaydi. Har bir xalq o‘zining qadimiy og‘zaki, milliy ijod namunalariga ega. Folklor ingliz tilicha folklore folk – xalq va lore – bilim, fan so‘zlaridan kelib chiqqan. Bizning tilda xalq ijodiyoti, xalq tomonidan yaratilgan va xalq orasida keng tarqalgan asarlar ma‘nosini ifodalaydi. Uning tarkibiga ertak, doston, lapar, masal, maqol, matal, topishmoq va qo‘shiq (xalq qo‘shiqlari) kabi asarlar kiradi. Biz bu maqolamizda topishmoqlar va ularning boshlang‘ich sinf darsliklarida berilishi to‘g‘risida ma‘lumotlar berilgan.

Topishmoq – xalq og‘zaki poetik ijodining eng qadimiy va ommaviy janri. Jahondagi barcha xalqlar folklorida uchraydi. Topishmoqlarda xalq hayoti, turmush darajasi madaniyati, urf-odatlar ma‘lum ma‘noda o‘z ifodasini topadi. Topishmoqda yechilishi mumkin bo‘lgan so‘roq majoziy shaklda ifodalanib, uning ma‘nosi yashirincha bo‘ladi. Topishmoqda narsa yoki hodisalarni bir-biriga o‘xshatish, o‘zaro qiyoslash, taqqoslash orqali gavdalantiriladi. Topishmoqlar ham o‘z ichida anglashilayotgan predmetning turilariga ko‘ra bir necha guruhga bo‘linadi. Boshlang‘ich sinf darsliklarida keltirilgan topishmoqlar yordamida ular ifodalaydigan ma‘noviy guruhlarni qisman ko‘rib chiqaylik. Topishmoq aytish, asosan, bolalarning so‘z boyligini oshirish, hayot va uning hodisalari haqidagi tushunchalari va tasavvurlarini, idroki va mulohaza qobiliyatini kengaytirishda tarbiya vositasi hisoblanadi. Chaqaloq dunyoga kelgandan so‘ng onasi va yaqinlari muloqotda bo‘layotgan tilni, ya‘ni ona tilisini og‘zaki o‘rgana boshlaydi. Shu orqali chaqaloq til tarkibidagi folklor namunalarini beixtiyor o‘rganadi. Maktabga kelgandan

soʻng oʻquvchi shu kungacha kuzatish orqali oʻrgangan birliklarining nazariy tomonlarini oʻzlashtira boshlaydi.

Xalq tilida topishmoq aytish iborasi oʻylash, fikrlash, topish uchun qandaydir nomaʼlum narsani taklif qilish maʼnolarini bildiradi. Oʻquvchilarni topishmoqlar bilan bunday kreativ yondashuvli tanishtirish turmush taassurotlarini toʻplab, mustqil xulosa chiqarishga, kengroq fikrlashga undaydi. Oʻquvchilarning xalq ogʻzaki ijodi bilan tanishishi ular nutqini aniq, ravon va tushunarli boʻlishini taʼminlaydi. Nutq oʻstirishni, til, ongi va tafakkurni rivojlantirishda topishmoqlarning roli muhim hamda dolzarbdir. Har bir bolaning kuchli va zaif tomonlarini hisobga olgan holda maxsus tadqiq etishni talab qiladi.

Topishmoqlar ham xuddi maqollardek oʻquvchini tejamkorlikka, tabiatni sevishga, vatanga muhabbatli boʻlishga, hayvonlarga ozor bermaslikka, atrofdagilarga doʻstona munosabatda boʻlishga oʻrgatadi, shu bilan bir qatorda ular zehni charxlaydi. Barcha bolalarning shirinlikka oʻchligini bilamiz, ammo baʼzilari uchun buvi va buvalari tomonidan aytilgan topishmoqlar lazzatli konfetlardan ham ustun, deb bilishadi. Oʻzlariga orom, kulgi hamda jasorat bagʻishlaydigan bunday xalq topishmoqlarini jon quloqlari bilan tinglashga doim tayyor turadilar. Ularga ermakday tuyulgan bu topishmoqlar oʻquvchilarni obrazli soʻzlaydigan, obrazli fikrlaydigan boʻlib voyaga yetishlarida, fikrlashlari yuksalib borishida katta ahamiyat kasb etadi. Topishmoqlar ijtimoiy hayotga bogʻliqligi sababli u realikka asoslangan boʻladi. Ayniqsa hozirgi zamon bilan hamnafas yaratilayotgan zamonaviy texnika, mashinalar haqidagi topishmoqlar oʻquvchilarni oʻziga jalb qilmay qoʻymaydi.

Topishmoqlar bilan faqat xotirani emas, balki topqirlikni, ziyraklikni ham sinab koʻriladi, masalan, 1-sinf “Ona tili va oʻqish savodxonligi” darsligining 56-betida keltirilgan topshiriq orqali oʻquvchilar ham topishmoqning javobini topadilar, ham topishmoqdagi qofiyadosh soʻzlarni. Bu turdagi topshiriqlar “Mustahkamlash darsi”da ham berilgan boʻlib, bunda oʻquvchilardan javobi soat, qozon, baliq, tuxum, payola va xoʻroz boʻlgan topishmoqlarni aytish talab etiladi. Shunday qilib, 1-sinfda oʻquvchilar “Qofiyadosh soʻz” haqida topishmoqlar orqali tushunchaga ega boʻladilar. Bu integratsion yondashuv oʻquvchilarda adabiyotga doir atamalar bilan tanishishda samarali natija beradi. 2-sinf “Ona tili va oʻqish savodxonligi” darsligida esa topishmoqlardan “Mustahkamlash” darslarida oʻquvchilarning tinglab tushunish malakalarini rivojlantirishda foydalanilgan. Audio orqali oʻquvchilarga topishmoqlar eshittiriladi, ular esa toʻrtta topishmoqning har birini toʻgʻri ketma-ketlikda jadvalga joylashtirishi lozim. Shu bilan bir vaqtda topishmoqlar kundalik hayotda odat boʻlmagan badiiy usul hamda ular aqliy oʻyin bilan birlashtirilgan sheʼriyat hisoblanadi.

“Milliy dastur” asosida yaratilgan darsliklarda topishmoqlardan samarali foydalanilgan, yaʼni xalq topishmoqlari bilan oʻquvchilarni tanishtirishda turli xil usullardan foydalanilgan. Bunday yondashuv hozirgi zamon oʻquvchisining qarashlariga mos keladi, ularni zeriktirib qoʻymaydi, balki xalq ogʻzaki ijodiga qiziqishlarini orttiradi. Nima uchun bolalarning rivojlanishida topishmoqlardan foydalanish juda yaxshi samara beradi? Shuni esda tutish kerakki, topishmoqlarni barchasi noodatiy tilda xalq ogʻzaki janri va majoziy tilda tuzilgan boʻlib, bu bolaning soʻz boyligini yanada boyitadi, baʼzan esa bu bolaga taʼriflab boʻlmaydigan zavq bagʻishlaydi. Hatto xalq topishmoqlarida ham juda koʻplab turli metaforalar, tasvirlar, nutq burilishlari bolaning miyasini avtomatik ravishda ishga solib, uni butunlay tashqarida fikrlashga oʻrgatadigan vositadir. Bu esa albatta, bolaning bir oz yetuk yoshda turli fanlarni tushunishda koʻmakchi vazifasini bajaradi. Boshlangʻich sinf oʻquvchisining tasavvuri qanchalik boy va toʻgʻri boʻlsa, unga oʻz fikrini erkin ifoda etishi osonlashadi, uning voqelikni bilish qobiliyati shunchalik

kengroq bo‘ladi. Bolalar va kattalar bilan kelajakdagi munosabatlari, uning xatti-harakatlari, shaxsiyati to‘liq bo‘ladi. Shuni aytish mumkinki, uyda qo‘llashingiz mumkin bo‘lgan o‘yin tarzidagi topishmoqlarni mashq qilish to‘g‘ri talaffuzni rivojlantirishga xizmat qiladi, so‘zning tovush, semantik, grammatik mazmunini aks ettirishga yordam beradi, bu esa bolani maktabga tayyorlash jarayoniga yordam beradi. Bolaning topqirligi oshishi, tasavvuri kengayishi bilan bir qatorda bog‘langan nutqining o‘shishini ham kuzatish mumkin.

Umuman olganda, topishmoqlar folklor namunalari sifatida bir ma‘noni ifodalasa-da, o‘zi yashirgan predmet turiga ko‘ra ichki guruhlariga ajraydi. Ular bolalar va yoshlarimizning fikr doirasini kengaytirish, topqirligini oshirish va muhokama qobiliyatni o‘stirishning muhim estetik vositasidir. Ijodiy tasavvurni o‘stirishning barcha bosqichlarida zo‘raki mehnat, tafakkurning faol ishlashi, tajriba va qat‘iyatlilik bularning bari o‘quvchining tasavvurisiz mavjud bo‘la olmaydi. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilganlarning barchasi ta‘lim oluvchini ijodiy shaxs sifatida shakllantiradi.

REFERENCES

1. Shavkat Mirziyoyev “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz” Toshkent-“O‘zbekiston”-2016
2. Alifbe 1-sinf [Matn]: darslik / R. Safarova, M. Inoyatova. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 80 b.
3. Adizova N. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari nutqini o‘stirishda mustaqil ishlarning o‘rni va ahamiyati / Scientific Progress, - 2021, Volume 2.
4. Jo‘rayev M, Eshonqulov G‘. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent.: Turon-iqbol, 2018.
5. Mamasoli Jumaboyev Bolalar adabiyoti va folklori. Darslik. O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. 216 b.
6. Mamasoli Jumaboyev Bolalar adabiyoti. Darslik-majmua. O‘qituvchi NMIU, 2010.
7. Musaev J. O‘quvchilarning mustaqil fikrlash salohiyatini rivojlantirish. Monografiya. –T.: Sharq, 2010. –252 b.
8. Nargiza Mahmudova, Khoshimova Mashkhura The meaning of riddle in folklore. Yangi O‘zbekiston talabalari axborotnomasi, 1-jild, 5-son.
9. Oxunjon Safarov O‘zbek xalq og‘zaki ijodi.- Toshkent: “Musiqqa” nashriyoti, 2010.
10. O‘zbek tilining izohli lug‘ati 4-jild – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008. 5 jildlik.
11. Ona tili va o‘qish savodxonligi 2-qism [Matn]: 3-sinf uchun darslik / I. Azimova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 144 b.